

சங்ககால ஓளவையின் படைப்பாக்க ஆளுமை

முனைவர் சி.க.கோவிந்தராஜ்,
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை
பி.எஸ்.வி பொறியியல் மற்றும்
தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, கிருஷ்ணகிரி.
govindck96@gmail.com

Abstract :

Creative personality is common to both men and women. However, women are not involved in the creative field to the extent that men are involved in the creative field. When comparing the number of male creators to the number of female creators in Sangam literature, only 10 percent of women are involved in the creative field. The patriarchal society has also been a reason for the low creative contribution of women. In the research world, two types of perspectives are followed in identifying the personality of creators. The first type is identifying the personality of the creator through his work, and the second type is identifying the personality of the creator through his works. The first type requires an understanding of the creator, and the second type requires an understanding of his works. In this article, only the second type is followed. In this article, only the poems of the poet are taken for study.

KeyWords : Sangam Period – Avvai – Personality

படைப்பாக்க ஆளுமை என்பது ஆண், பெண் இருவருக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றது. எனினும் ஆண்கள் படைப்பாக்கத் துறையில் ஈடுபட்ட அளவிற் கு பெண்கள் ஈடுபடவில்லை. சங்க இலக்கிய ஆண் படைப்பாளர்களின் எண்ணிக்கையோடு பெண் படைப்பாளர்களின் எண்ணிக்கையை ஒப்பிடும்போது 10 விழுக்காடு மட்டுமே பெண்கள் படைப்பாக்க துறையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பெண்களின் குறைவான படைப்பாக்க பங்களிப்பிற்கு ஆணாதிக்க சமூகமும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கின்றது. ஆய்வுலகில் படைப்பாளர்களின் ஆளுமையை

இனங்காணுதலில் இருவகையான நோக்கு நிலைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. படைப்பாளனின் ஆளுமையை அவரது படைப்பின் வழியாக இனங்காணுதல் முதல்வகை, அவரது படைப்புகளைக் கொண்டு படைப்பாளனின் ஆளுமையை,

இனங்காணுதல் இரண்டாவது வகை முதல்வகைக்குப் படைப்பாளன் பற்றிய புரிதல் வேண்டும், இரண்டாவது வகைக்கு அவனது படைப்புகள் பற்றியான புரிதல் வேண்டும். இக்கட்டுரையில் இரண்டாவது வகையே பின்பற்றப்படுகின்றது. இக்கட்டுரையில் ஓளவையின் அகப்பாடல்கள் மட்டுமே ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது.

படைப்பாக்க ஆளுமை:

ஒரு படைப்பாளன் தன்னை முழுமையாக விலக்கிக்கொண்டு ஓர் இலக்கியத்தைப் படைக்க முடியாது. இப்படைப்பாக்கத்தில் தன்னை அறியாமலே கூட இடம் பெற்று விடுதல் உண்டு. இப்படைப்பாக்க தாக்கம் எல்லா வகையான இலக்கியங்களுக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கின்றது.

சங்க கால ஓளவை அகம் , புறம் என்ற இரு திணைகளிலும் பாடல்கள் பாடியுள்ளார் . 26 அகப்பாடல்களும், 33புறப்பாடல்களும் சங்க இலக்கிய தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது . இவர் தம்முடைய உள்ளுணர்வுகளை நேரடியாகவும் , மறைமுகமாகவும் தம் பாடல்களில் பதிவு செய்துள்ளார். இந்த நேரடி மறைமுகத் தண்ணுணர்வு வெளிப்பாடுதான் அவர்களது ஆளுமையை அடையாளம் காண்பதற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது.

ஓளவையின் பாடல்களில் சோக உணர்வு, ஆற்றாமை பற்றியான பதிவு, பெண்மை சார் பதிவு போன்றவை காணப்படுகின்றன . இப்பதிவுகள் எல்லாம் அவரின் தண்ணுணர்வுகள் போன்றே வெளிப்பட்டுள்ளன. படைப்பாளன் தங்களது உணர்வுகளை தாங்கள் படைக்கும் பாத்திரங்களின் மீது ஏற்றிக் கூறுவது மரபாக இருக்கின்றது . அவ்வாறே ஓளவையும் தலைவன் , தலைவி தம் பாத்திரமாகக்கொண்டு தம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் . பெண்பாற் புலவர்களில் அதிகமாக பாடல்களை பாடியவர் ஓளவை . அதுமட்டுமின்றி ஆண் புலவர்களுக்கு இணையாக பேசப்படுபவர் தன்னுடைய காம நோயை ஆற்றிக்கொள்ள முடியாத தலைவியின் செயல்பாட்டை,

“முட்டுவேன் கொல்? தாக்குவேன் கொல்?

ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு

ஆஅ ஓல் எனக் கூவுவேன் கோல்?

அலமரல் அசைவளி அலைப்ப, என்

உயவுநோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே” (குறு:28)

இரவு வேளையில் தனித்திருக்கும் பெண் , தன்னுடைய காமத்தின் உணர்வுகளை தாங்கிட இயலாமல் முட்டுவேனோ, தாக்குவேனோ, குரலேடுத்துக் கூவுவேனோ தென்றல் காற்று காதல் நோயின் கொடுமையை அறியாமல் என்னை அலைக்கழிக்கின்றது , அதனை அறியாமல் ஊரும் உறங்குகின்றது இந்த ஊரார்க்கு என் நிலைமையை எப்படி கூறுவேன் என்கிறார். இவையெல்லாம் பெண்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட அச்சம், மடம், நாணம் தாண்டிய உணர்வு வெளிப்பாடாக அப்பாடல் அமைந்துள்ளது. அது மட்டுமில்லாமல் காதல் பற்றியான தம் பாடல்களில் பெண்கள் தங்களுடைய காதலையும், காமத்தையும் வெளிப்படையாகக் கூறக்கூடாது என்பது சங்க மரபாக இருந்திருக்கின்றது. இதை ஆண்கள் பின்பற்றியுள்ள நிலையில் ஓளவை இம்மரபை துணிச்சலுடன் மீறியுள்ளார்.

இது ஆண் மரபு வழிப்பட்ட காதல் போக்கினை சிதைத்துள்ளது . காதலையும், காமத்தையும் வெளிப்படையாக கூறியதுடன் , அவ்வுணர்வுகளினால் வேதனையடையும் பெண் உறுப்புக்களின் அவலத்தினையும் கவித்துவத்துடன் பதிவாக்கியுள்ளார்.

“தலைவரம்பு அறியாத் தகையால் வாயையோடு

முலையிடைத் தோன்றிய நோய்வளர் இளமுளை

அசைவுடைத் நெஞ்சத்து உயவுத்திரன் நீடி

ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம்பினை

ஆராக் காதல் அவிர் தளிர் பிலப்பிப்

புலவர் புகழ்ந்த நாண்இல் பெருமரம்

நில வரை எல்லாம் நிழற்சி

அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாரா தோரே” (அகம்:273)

இப்பாடலில் ஒளவை தன் அக உணர்வை அதாவது காதலின் படிநிலையை ஒரு மரத்தின் வளர்ச்சியோடு ஒப்பிட்டுள்ளார். தலைவன் தலைவியை பிரிந்து சென்றதனால் என் நெஞ்சம் என்னும் நிலத்தில் நோய் என்ற செடி முளைத்தது, பின்னர் அது துன்பம் என்ற செடியாக வளர்ந்தது, அச்செடி அம்பல் என்ற கிளை விட்டது, அக்கிளை காதல் என்ற தளிர் விட்டது. இவ்வாறு வளர்ந்து அது இப்போது நாணம் என்ற பண்பு நீங்கி காதல் மரமாக நிற்பதோடு அம்மரம் அலர் என்ற மலரையும் சொரிகின்றது என்று பாடல் அமைந்துள்ளது. இதில் அவரின் அக உணர்வு மட்டுமின்றி புலமைத் திறமும் வெளிப்பட்டு நிற்பதைக் காண முடிகின்றது.

“மேய் புகுவு அன்ன கைகவர் முயக்கம்” (அகம்:11-11)

உடலில் உடல் புகுந்து ஈருடல், ஒருடல் எனக் காட்சி அளிக்கும் உயிரும் ஒன்றே உடலும் ஒன்றே என உணர்ச்சியின் பேரெல்லையைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

“வான்றோய் வற்றே, காமம்

சான்றோர் அல்லர், யாம்மரீ இயோரே” (குறு:102)

எனது காமநோயோ மிகவும் வருத்தமடைய செய்கின்றது. இவ்வாறு நான் வருந்தக் காரணமான தலைவன் உண்மையில் நோக்க அவன் சான்றோனல்லன், அவன் சான்றோனாக இருந்தால் என்னை இப்படி வருத்தம் கொள்ளச் செய்து, அன்பில்லாதவனாக பிரிந்து செல்வாரா? எனத் தலைவி உரைப்பதாக உள்ளது. ஒளவையும் ஒரு பெண் என்பதால் பெண்ணின் மனநிலை தாமும் அறிந்தவளாகவே தம் பாடலில் பதிவு செய்துள்ளார்.

“நீர்கால் யாத்த நிரைஇதழ்க் குவளை

கோடை ஒற்றினும் வாடா தாகும்

கானமும் இனியஆம், நும்மொடு வரினே” (குறு:388)

அழகிய வரிசையா அமைந்த, இதழ்களை அமைந்த குவளை மலரானது நீரைத் தண்ணடியில் தேக்கி வைத்துக்கொள்ளும் அதனால் அது வாடாது. அதுபோல நான் உம்முடன் வருவேனானால் அப்பாலை

நிலம் தலைவிக்கு மிகவும் இனிமையாக இருக்கும் . “தலைவனை விட்டு நான் பிரிந்து இருப்பது கோடை வெயிலையும், சூடும் மணலையும்விட கொடுமையாக உள்ளது” என்கிறார்.

“வெந்திறல் கருவளி பொங்கர்ப் போந்தென

நெற்றுவிளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும்

மலையுடை, அருஞ்சரம் என்பநம்

முலையிடை முனிநர் சென்ற ஆறே” (குறு:39)

இப்பாடலில் ஒளவையார் ஆண்களின் காமத்தை தூண்டும் பகுதியாக , நம் முலைகளிடையே துயிலுதலை வெறுத்தவர்” என்று பெண் உறுப்பை வெளிப்படையாக கூறுகின்றார்.

“பேய் கண்ட கனவின் பல்மான்

நுண்ணிதின் இயைந்த காமம்” (அகம்:303)

அகத்தே ஒளிந்திருக்கும் காமத்தினை வெளிப்படுத்தும் பதிவுகளாக இவ்வரிகள் உள்ளன.

இலக்கிய படைப்பாளர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அதன் கூறுகளை வைத்துக்கொண்டு ஆணின் படைப்பா பெண்ணின் படைப்பா என்பதை அறிந்துக்கொள்ளலாம் இலக்கிய படைப்பாளன் ஆணாக இருந்தால் ஆண் சார்ந்த கூறுகளும் , பெண்ணாக இருந்தால் பெண்சார்ந்த கூறுகளும் அவர்களது படைப்பில் இடம்பெற்று விடுவது அவர்களின் இயல்பாக இருக்கின்றது. பொது இலக்கிய வரையறையை ஏற்றுக் கொண்டு இலக்கியம் படைத்தாலும் இவ்வாறான சார்புத் தன்மைத் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கின்றது. இவ்வாறான பதிவுகள் ஆணா ? பெண்ணா? என்பதை அடையாளம் காண்பதற்கு உதவுகின்றன . இது ஒளவையின் பதிவுகளில் காணக்கிடக்கின்றது. ஆணாதிக்க சூழலில் இருந்த ஒளவை தம்முடைய காதலையும், காமத்தையும் வெளிப்படையாக பதிவுசெய்துள்ளார். இது பெண்ணினத்திற்கான ஆதரவு குரலாக இருக்கின்றது.

இலக்கியத்திற்கு இலக்கணம் வரையறுத்த தொல்காப்பியர் காதலின் தொடக்க நிலையான கைக்கிளையை ஆணுக்குரியதாக மட்டுமே படைத்துள்ளார் . பெண்பாற் கைக்கிளையை அவர் சொல்லவில்லை, பெண் தன் காதலை , காதல் உணர்வுகளை வெளிப்படையாக கூறக்கூடாது என்ற ஆணாதிக்க அடக்குமுறையின் காரணமாகவே பெண்பாற் கைக்கிளையை தொல்காப்பியர் வரையறுக்கவில்லை எனலாம். ஆனால் ஒளவையார் கைக்கிளையை பாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட பெண் சமூகம் அவ்வடக்கு முறைக்கு எதிராக ஒளவையார் குரல்கொடுத்துள்ளார் என்பதை இப்பாடல் பதிவுகள் காட்டுகின்றன.

இன்று நவீனப் பெண் கவிஞர்கள் பயன்படுத்தும் முலை , அல்குல் போன்ற சொற்களை ஒளவையார் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒளவையார் பல பாடல்களில் ஆணின் பிரிவை முன்னிலைப்படுத்தியுள்ளார் . பெண்ணின் ஆற்றாமை மனநிலையும் , சோக உணர்வும் அப்பாடல்களில் பதிவாகியுள்ளன . பெண் என்பவள் மென்மையானவள், நாணம் மிகுந்தவள் என்ற மரபினைச் சிதைத்து மனத்தடைகளற்ற வெளிப்பாட்டின் மூலம் பெண்களின் காதலையும், காமத்தையும் அழகான கவிதை வரிகளாக பதிவாக்கியுள்ளார்.

ஒளவை தம் பாடலில் ஆணின் காமம் ஓரிடத்தில் மட்டுமே குவிந்திருக்கிறது .ஆனால் பெண்ணின் காமமானது அவள் உடல் முழுக்கப் பரவிக்கிடக்கின்றது என்ற செய்தியை

“மலையுடை அருஞ் சுர மென்பநம்

முலையிடை முணிநர் சென்ற வாழே” (குறு: 39)

முலையானது காம உணர்வின் தோற்றுவாயாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண் தன் முலைகளிடையே துயிலுதலை வெறுத்தவர் சென்ற வழியானது வெம்மையும் , வலிமையும் மிக்க காற்று வீசும் பாலைச் சுரவழி என்று குறிப்பிடுவதிலிருந்து இன்ப வெம்மை அளிக்கும் முலையானது பிரிந்து போனவரைச் சார்தே இன்பம் பெற வேண்டிய நிலையினை ஆற்றா மையோடு பதிவுசெய்துள்ளார்

நிறைவாக

“ஒளவையின் அகப்பாடல்களை நோக்கும்பொழுது , துணியோடு கூடிய மரபு மீறல் ” என்று படைப்பாக்க ஆளுமை அவரிடம் வெளிப்பட்டுள்ளதை காணமுடிகின்றது . காதல் உணர்வுகளை வெளிப்படையாகப் பேசுதல் , ஆற்றாமை பற்றியான பதிவு போன்றவை மேற்கண்ட கருத்தை உறுதிசெய்கின்றது. இத்துணிவு கல்வி சார்ந்ததாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணத் தோன்றுகின்றது.